

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369080>

УДК 539.219.2

ТЕРМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ РАСШИРЕНИЯ НАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Н.С. Любимый,

к.т.н., доц., кафедры подъемно-транспортных и дорожных машин

А.А. Польшин,

аспирант, кафедры подъемно-транспортных и дорожных машин

А.А. Тихонов,

магистрант 2 курса, кафедры подъемно-транспортных и дорожных машин

С.А. Лямина, А.А. Шуринов,

студенты 4 курса, кафедры подъемно-транспортных и дорожных машин,

БГТУ им. В.Г. Шухова,

г. Белгород

Аннотация: В современном мире применение полимеров безгранично, практически во всех областях промышленности, медицины и т.п. за счет лучших физических свойств, при меньшей стоимости. Возникают проблемы при выборе оптимального сочетания полимера и наполнителя с учетом не только их природы, но и их теплофизических свойств. Одним из основных теплофизических свойств является термический коэффициент расширения. В данной статье рассматривается влияние термического коэффициента расширения наполненных полимерных композиций на уровень остаточных напряжений и его зависимость от микротрещин. Большое место в работе занимает зависимость влияния ориентация чешуек и волокон на термический коэффициент расширения наполненных композиций.

Ключевые слова: термический коэффициент расширения, полимеры, остаточные напряжения, наполненные композиции, объемные доли, микротрещины

THERMAL EXPANSION COEFFICIENT OF FILLED POLYMER COMPOSITIONS

N.S. Lyubimiy,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Hoisting-and-Transport and Road Machines

A.A. Polshin,

post-graduate student, Department of Hoisting-and-Transport and Road Machines

A.A. Tikhonov,

2nd year master's student, Department of Hoisting-and-Transport and Road Machines

S.A. Lyamina, A.A. Shurinov,

students of the 4th year, Department of Hoisting-and-Transport and Road Machines,

BSTU named after V.G. Shukhov,
Belgorod

Annotation: In the modern world, the use of polymers is limitless, in almost all areas of industry, medicine, etc. due to better physical properties, at a lower cost. Problems arise when choosing the optimal combination of polymer and filler, taking into account not only their nature, but also their thermophysical properties. One of the main thermophysical properties is the thermal expansion coefficient. This article examines the effect of the thermal expansion coefficient of filled polymer compositions on the level of residual stresses and its dependence on microcracks. A large place in the work is occupied by the dependence of the influence of the orientation of the scales and fibers on the thermal expansion coefficient of the filled compositions.

Keywords: thermal expansion coefficient, polymers, residual stresses, filled compositions, volume fractions, microcracks

При оценке термического коэффициента расширения наполненных полимерных композиций необходимо учитывать ряд факторов. Во-первых, в процессе создания и переработки композиционных материалов объемные изменения матрицы вследствие химических термических эффектов, значительно больше, чем объемные изменения твердых наполнителей [1]. Термический коэффициент расширения полимеров обычно на десятичный порядок больше, чем твердых наполнителей, поэтому после охлаждения материалов от температуры переработки до комнатной температуры частицы возникает высокий уровень остаточных напряжений растяжения [2]. При этом в полимерах могут возникать микротрещины, вероятность образования

которых возрастает при использовании частиц с малым разбросом по размерам или низкой плотностью упаковки. Образующиеся микротрещины в композиционных материалах могут служить плоскостями скольжения, вызывающими уменьшение термического коэффициента расширения [3]. При повышении остаточных напряжений на границах раздела матрица-наполнитель, наблюдающемся, например, при использовании аппаратов, заметно снижается термический коэффициент расширения наполненных композиций [4]. По определению максимальная объемная доля наполнителя при заданном характере упаковки его частиц соответствует максимально возможной концентрации частиц наполнителя, при которой достигается их полная смачиваемость и диспергируемость в полимерной матрице [5]. Следовательно, частицы наполнителя всегда отделены друг от друга тонкой полимерной пленкой. Очевидно, что чем тоньше полимерная пленка, тем выше возникающие в ней остаточные напряжения.

Если снять эти остаточные напряжения, например, отжигом наполненных композиций, что практически достичь очень трудно, а часто вообще невозможно, то термический коэффициент расширения композиций может быть рассчитан по простому правилу смеси [6]:

$$\alpha = \alpha_1 V_m + \alpha_2 V_f,$$

где α , α_1 и α_2 – термические коэффициенты расширения композиции матрицы и наполнителя;

V_m и V_f – объемные доли матрицы и наполнителя соответственно [7].

Значительное влияние на термический коэффициент расширения наполненных композиций оказывает ориентация чешуек и волокон, поэтому в зависимости от метода изготовления и типа образца для испытаний значение термического коэффициента расширения таких композиций будет существенно зависеть от направления [8]. Волокна и частицы пластинчатой формы несколько уменьшают термическое расширение композиций в продольном направлении за счет вязкого трения и механических ограничений. В трансверсальном направлении матрица должна расширяться больше, чтобы уменьшить возникающие напряжения. Различие термического расширения композиций в продольном и трансверсальном направлении часто вызывает коробление изделий [9]. Термический коэффициент расширения кристаллических наполнителей зависит от направления, что может так же вызвать анизотропию термического расширения наполненных композиций [10].

Выводы: В данной статье было рассмотрено влияние термического коэффициента расширения наполненных полимерных композиций на уровень остаточных напряжений и его зависимость от микротрещин. Был рассмотрен характер зависимости влияния ориентации чешуек и волокон на термический коэффициент расширения наполненных композиций.

Список литературы

- [1] Кац Г.С. Наполнители для полимерных композиционных материалов / Г.С. Кац, Д.В. Милевский, П.Г. Бабаевский – М.: Химия, 1981. 67 с.
- [2] Любимый Н.С., Романович М.А., Тихонов А.А., Бабкин М.С. Исследование температуры поверхности металл-металлополимерной детали при механической обработке плоским шлифованием / Н.С. Любимый, М.А. Романович, А.А. Тихонов, М.С. Бабкин // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2020. № 10. 72-83. DOI: 10.34031/2071-7318-2020-5-10-72-83
- [3] The Optimization of the Grinding Process of the Closing Joint of the Combined Forming Parts of the Mold / N.S. Lubimyi, I.A. Lyvar, B.S. Chetverikov, A.A. Tikhonov // Lecture Notes in Civil Engineering. – 2021. Vol. 160 LNCE. 67-73 p. – DOI 10.1007/978-3-030-75182-1_10.
- [4] Романович А.А. Расчет мощности привода агрегата для получения кубовидного щебня / А.А. Романович, Е.И. Чеховской, М.А. Романович, И.В. Апухтина. // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2017. No 7. 111-115 с.
- [5] Lubimyi N., Annenko D., Chepchurov M., Kostoev Z. The research of the temperature effect on a metal polymer during flat grinding of a combined metal polymer part. / N. Lubimyi, D. Annenko, M. Chepchurov, Z. Kostoev. Aust. J. Mech. Eng. – 2020, doi:10.1080/14484846.2020.1786654.
- [6] Chepchurov M.S. Determination of the thermal conductivity of metal-polymers. / M.S. Chepchurov, N.S. Lubimyi, V.P. Voronenko, D.R. Adeniyi. – 2019. Vol. 973. MSF; ISBN 9783035712674.
- [7] Lubimyi N.S. Calculation of Fixing Element of Metal-Polymeric Mold-Forming Surface of Mold in Metal Cage. / N.S. Lubimyi, V.P. Voronenko, M.S. Chepchurov, E.I. Evtushenko. – 2017.
- [8] Justification of the Use of Composite Metal-Metal-Polymer Parts for Functional Structures. / N.S. Lubimyi, A.A. Polshin, M.D. Gerasimov, A.A. Tikhonov, S.I. Antsiferov, B.S. Chetverikov, V.G. Ryazantsev, J. Brazhnik, I. Ridvanov. – Polymers 2022. № 14. 352 p.
- [9] Любимый Н.С. Оптимизация параметров шлифования металлополимерной поверхности смыкания формообразующих деталей пресс-форм / Н.С. Любимый, М.С. Чепчуров, В.Е. Минасова // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2017. N 7. 125-130 с.
- [10] Substantiation of the Type of Machining of a Flat Metal-Metal-Polymer Surface Considering the Provision of the Required Roughness of the Part / B. S. Chetverikov, D. M. Annenko, N. S. Lubimyi, A. A. Tikhonov // Lecture Notes in Civil Engineering. – 2021. Vol. 160 LNCE. 31-36 p. – DOI 10.1007/978-3-030-75182-1_5.

[11] *Работа выполнена в рамках реализации федеральной программы поддержки университетов «Приоритет 2030» с использованием оборудования на базе Центра высоких технологий БГТУ им. В. Г. Шухова.

Bibliography (Transliterated)

[1] Katz G.S. Fillers for polymer composite materials / G.S. Katz, D.V. Milevsky, P.G. Babaevsky – M.: Chemistry, 1981. 67 p.

[2] Lyubimy N.S., Romanovich M.A., Tikhonov A.A., Babkin M.S. Investigation of the surface temperature of a metal-metal-polymer part during machining by flat grinding / N.S. Favorite, M.A. Romanovich, A.A. Tikhonov, M.S. Babkin // Bulletin of BSTU im. V.G. Shukhov. – 2020. No. 10. 72-83. DOI: 10.34031/2071-7318-2020-5-10-72-83

[3] The Optimization of the Grinding Process of the Closing Joint of the Combined Forming Parts of the Mold / N.S. Lubimyi, I.A. Lyvar, B.S. Chetverikov, A.A. Tikhonov // Lecture Notes in Civil Engineering. – 2021. Vol. 160LNC. 67-73 p. – DOI 10.1007/978-3-030-75182-1_10.

[4] Romanovich A.A. Calculation of the drive power of the unit for obtaining cube-shaped crushed stone / A.A. Romanovich, E.I. Chekhovskaya, M.A. Romanovich, I.V. Apukhtin. // Bulletin of BSTU im. V.G. Shukhov. – 2017. No 7. 111-115 p.

[5] Lubimyi N., Annenko D., Chepchurov M., Kostoev Z. The research of the temperature effect on a metal polymer during flat grinding of a combined metal polymer part. / N. Lubimyi, D. Annenko, M. Chepchurov, Z. Kostoev. Aust. J. Mech. Eng. – 2020, doi:10.1080/14484846.2020.1786654.

[6] Chepchurov M.S. Determination of the thermal conductivity of metal-polymers. / M.S. Chepchurov, N.S. Lubimyi, V.P. Voronenko, D.R. Adenii. – 2019. Vol. 973.MSF; ISBN 9783035712674.

[7] Lubimyi N.S. Calculation of Fixing Element of Metal-Polymeric Mold-Forming Surface of Mold in Metal Cage. /N.S. Lubimyi, V.P. Voronenko, M.S. Chepchurov, E.I. Evtushenko. – 2017.

[8] Justification of the Use of Composite Metal-Metal-Polymer Parts for Functional Structures. /N.S. Lubimyi, A.A. Polshin, M.D. Gerasimov, A.A. Tikhonov, S.I. Antsiferov, B.S. Chetverikov, V.G. Ryazantsev, J. Brazhnik, I. Ridvanov. – Polymers 2022. No. 14. 352 p.

[9] Favorite N.S. Optimization of the grinding parameters of the metal-polymer surface of the closure of mold forming parts / N.S. Favorite, M.S. Chepchurov, V.E. Minasova // Bulletin of BSTU named after A.I. V.G. Shukhov. – 2017. N 7. 125-130 p.

[10] Substantiation of the Type of Machining of a Flat Metal-Metal-Polymer Surface Considering the Provision of the Required Roughness of the Part / B. S.

Chetverikov, D. M. Annenko, N. S. Lubimyi, A. A. Tikhonov // Lecture Notes in Civil Engineering. – 2021. Vol. 160LNC. 31-36 p. – DOI 10.1007/978-3-030-75182-1_5.

[11] *The work was carried out as part of the implementation of the federal program to support universities "Priority 2030" using equipment based on the Center for High Technologies of the Belarusian State Technical University. V. G. Shukhov.

© Н.С. Любимый, А.А. Польшин, А.А. Тихонов, С.А. Лямина, А.А. Шуринов,
2022

Поступила в редакцию 8.02.2022
Принята к публикации 25.02.2022

Для цитирования:

Любимый Н.С., Польшин А.А., Тихонов А.А., Лямина С.А., Шуринов А.А. Термический коэффициент расширения наполненных полимерных композиций // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-3(16). С. 26-31. URL: <https://ip-journal.ru/>